

FAMILIA LA MASĂ. MEMORIE INDIVIDUALĂ ȘI MEMORIE FAMILIALĂ ÎN CAIETELE CU REȚETE CULINARE

Eleonora SAVA*

Family Meals. Individual and Family Memory Through Family Cookbooks (Abstract)

This paper explores family cookbooks using the memory studies research model. Its main goal is to analyse the ways in which these objects shape family memory, helping to preserve and transmit it from one generation to the next. The first section articulates the theoretical framework, discussing the multiple layers of content and meaning in homemade cookbooks, the similarities between them and scrapbooks, as material carriers of memories. Other theoretical issues that are essential for the problem in question are also examined: the complex relationships between meals and family (the ways in which family meals shape family memory), the relationship between individual memory and family memory, the layers that make up family memory. As the practices and roles used in family kitchen, as well as the act of writing and preserving family recipes/ cookbooks/scrapbooks are gender specific activities, the article also stresses some gender issues. The second part proposes a case study that explores the particular way in which the aspects discussed in the theoretical section are illustrated by two recipe notebooks belonging to a woman who was born in a Romanian town in 1944. As regards the research methodology, the case study is based on a life-story interview and the qualitative analysis of the two notebooks.

Keywords: family cookbooks, family meals, individual memory, family memory, objects of memory.

Cuvinte-cheie: cărți de bucate de familie, meniuri de familie, memorie individuală, memorie de familie, obiecte ale memoriei.

Caietele de rețete – niveluri de conținut și semnificație

Caietele cu rețete culinare păstrate în familie sunt obiecte care adună laolaltă, într-un mod specific, hrana și familia, contribuind la construirea memoriei individuale și a celei familiale. Iată de ce ele sunt alcătuite din straturi interdependente de conținut și semnificație. Aidoma cărților de bucate, ele conțin rețete, „forme elementare ale vieții culinare” și „textualizarea tărâmului culinar”¹. Acesta este nivelul de bază, care se referă la valoarea lor practică, aceea de ghiduri pentru gătit. Însă imediat trebuie să observăm faptul că acest tărâm culinar este modelat cultural, istoric și social: ce gătim/ mâncăm și cum gătim/ mâncăm diferă de la o cultură la alta, de la un mediu social la altul, de la o epocă

* Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

¹ Arjun Appadurai, *How to Make a National Cuisine: Cookbooks in Contemporary India*, în „Comparative Studies of Society and History”, Ian. 1988, p. 14: *The elementary forms of culinary life*; p. 10: „the textualization of the culinary realm” [Traducerea mea, E.S.].

la alta, de la o familie la alta etc. Iată de ce primul nivel constă din cunoștințe culinare specifice, prin intermediul cărora sunt păstrate și transmise informații despre hrană într-un context precis: un anumit mod de a selecta ingredientele, anumite combinații de alimente, anumite condimente, anumite tehnici de preparare etc. În legătură cu aceasta, s-a subliniat adesea funcția gătitului de a furniza „un canal de transmitere a memoriei, ca o practică vie care transmite nu doar abilități și tehnici, ci și diferite rețete, precum și utilizări și moduri de percepere specifice ale ingredientelor și aromelor, care există în familie de generații întregi”².

Problematica transmiterii intergeneraționale sugerează că aceste caiete de rețete includ un al doilea nivel de conținut, și anume nivelul memoriei familiale, prin moștenirea rețetelor în cadrul unei familii și transmiterea lor de la o generație la alta. Pe lângă știința culinară în sine, ele transmit o multitudine de alte informații.

Mai întâi, transmit o perspectivă asupra rolurilor pe care procurarea și pregătirea mâncării le implică, roluri cel mai adesea modelate de gen. Aceste practici și roluri sunt esențiale atât pentru construirea individului și a familiei, cât și pentru reproducerea ordinii de gen, având în vedere faptul că în cursul activităților de zi cu zi, „oamenii produc, reproduc și legitimizează genul și familia”³. Cum activitățile domestice – și în primul rând hrănirea familiei – sunt atribuite femeilor, este firesc faptul că tot femeile sunt cele care scriu, păstrează și utilizează rețetele culinare.

Apoi, prin scrisul de mână, ele transmit o puternică moștenire afectivă. Dacă formatul tipărit al cărților de bucate standardizează și uniformizează nu doar conținutul (rețeta), ci și forma (scrisul propriu-zis), scriitura olografă din caietele de familie particularizează, personalizează – mai ales că, așa cum vom vedea, ele nu cuprind un singur scris, ci o multitudine de scrisuri de mână. Fiecare dintre acestea funcționează asemenea unei imagini fotografice: după cum o fotografie păstrată în albumul familiei cheamă din memorie o anumită persoană cunoscută sau dragă și un anumit moment din istoria familiei, tot astfel scrisul de mână poate să readucă în prezent imaginea persoanei care a scris acea rețetă, istoria relației cu acea persoană sau momentul precis al comensalității și/ sau al degustării preparatului respectiv. Astfel, caietul cu rețete devine un album cu amintiri.

De foarte multe ori, caietele cu rețete conțin și însemnări care nu sunt legate de hrană, însă reflectă aspecte importante din viața autoarelor lor. Cercetând caiete cu rețete scrise pe parcursul a patru secole, folclorista americană Janet Theophano observă că „de sute de ani, femeile din medii sociale diferite au găsit în caietele lor cu rețete un loc potrivit pentru a-și așterne istoriile și gândurile, laolaltă cu rețetele culinare”⁴. Căutând

² Bradd Shore și Sara Kauko, *The Landscape of Family Memory*, în Brady Wagoner (edit.), *Handbook of Culture and Memory*, New York, Oxford University Press, 2017, p. 106: „A conduit of memory transmission, an embodied practice that transfers not only skill and technique but also distinct recipes or particular uses and understandings of ingredients and flavors that may have existed in the family for generations” [Traducerea mea, E.S.].

³ Marjorie DeVault, *Feeding the Family: The Social Organization of Caring as Gendered Work*, Chicago, University of Chicago Press, 1991, p. 13: „People produce, reproduce, and legitimate gender and family” [Traducerea mea, E.S.].

⁴ Janet Theophano, *Eat My Words. Reading Women's Lives through the Cookbooks They Wrote*, St. Martin's Press ebook, 2003, p. 1: „For hundreds of years, women of diverse backgrounds have found the homely

atât elementele de continuitate, cât și pe cele care indică schimbări, ea observă că, în ciuda tuturor transformărilor, întrebunțările date de femei caietelor de rețete sunt identice de-a lungul timpului:

„Temele pe care le regăsim în caietele de rețete sunt atemporale: viața și moartea, tinerețea și bătrânețea, loialitatea și trădarea, memoria și uitarea. Însă caietele de rețete ne spun și cum să creăm frumusețe și sens în viața cotidiană – un concept deosebit de important pentru femei, ale căror vieți sunt adesea marcate de obligația de a-i hrăni pe ceilalți. În ciuda sau poate din cauza familiarității lor, gătitul fiind atât de elementar și atât de întretesut cu viața de zi cu zi, caietele de rețete au servit așadar femeilor ca spațiu de reflecție, aducere-aminte, agendă, jurnal, caiet de amintiri și consultant”⁵.

Caietele de rețete culinare și caietele de amintiri

Multe dintre caietele de rețete sunt totodată și caiete de amintiri, așa cum sunt de pildă caietele care vor forma obiectul studiului de caz din a doua parte a articolului de față. Și unele, și celelalte, sunt create de femei. De aceea, ambele sunt forme ale scriiturii feminine care, prin amintirile pe care le conțin, spun istorii personale. Aceste istorii personale fac parte în același timp din istoriile de familie, având în vedere faptul că memoria individuală și cea familială sunt strâns întretesute.

O precizare necesară în acest context este legătura directă dintre memorie și identitate. Astfel, „memoria familială este un aspect necesar și esențial al identității familiale”⁶, iar memoria individuală este esențială pentru definirea identității personale. În acest sens, Janet Theophano nota cu îndreptățire faptul că ambele obiecte contribuie la modelarea imaginii și a identității persoanei care le-a creat:

„În caietele de amintiri propriu-zise, femeile își configurează identitatea în mod conștient, selectând amintiri semnificative și păstrându-le în imagini sau în fragmente de texte. În același mod, caietele cu colecții de rețete sunt constructe deliberate ale femeilor care le-au păstrat. Ele se vor fi văzut ca mame iubitoare, ca soții devotate și bune prietene. Acestea sunt auto-imaginile pe care aleg să le proiecteze prin intermediul caietelor de rețete”⁷.

cookbook a suitable place to record their stories and thoughts as well as their recipes” [Traducerea mea, E.S.].

⁵ *Ibidem*, p. 3: „The themes found in cookbooks are timeless: life and death, youth and age, faithfulness and betrayal, memory and forgetfulness. Yet cookbooks also tell us how to make beauty and meaning in the midst of the mundane – a concept especially important for women, whose lives often are punctuated by the demands of feeding others. Despite or perhaps because of their ordinariness, because cooking is so basic to and so entangled in daily life, cookbooks have thus served women as meditations, memoirs, diaries, journals, scrapbooks, and guides” [Traducerea mea, E.S.].

⁶ Bradd Shore și Sara Kauko, *op. cit.*, p. 85–86: „Family memory is [...] a necessary and crucial aspect of family identity” [Traducerea mea, E.S.].

⁷ Janet Theophano, *op. cit.*, p. 122: „In their «formal» scrapbooks, women self-consciously shape their identities by selecting significant memories and preserving them in images or textual fragments. In the same way, compiled recipe books are deliberate constructions of the women who kept them. They may have seen themselves as loving mothers, devoted wives, and good friends. These were the self-images they chose to project through their recipe books” [Traducerea mea, E.S.].

Crearea și păstrarea caietelor de amintiri este definită prin trei activități componente: prima este *păstrarea*, urmată de etapa *organizării* și de cea a *contemplării* și *împărtășirii* lor⁸.

În cazul specific al caietelor de amintiri cu rețete, colecționarea și *păstrarea* rețetelor culinare pentru valoarea lor utilitară este urmată de organizarea, aranjarea și lipirea rețetelor manuscrise într-un caiet, apoi de adnotarea, comentarea și ornamentarea lor cu imagini, precum și de includerea altor amintiri de familie (*organizarea*). Nivelul memoriei familiale va fi generat atât prin itemii în sine, cât și prin metatextul construit pe marginea acestora. Cel de-al treilea set de activități care definesc procesul de creare a caietelor de amintiri constă în *contemplarea* și *împărtășirea* lor cu membrii familiei și uneori cu prietenii. Faptul de a arăta copiilor, nepoților, altor rude sau prietenilor apropiați aceste caiete de amintiri cu rețete înseamnă în primul rând a păstra și a transmite mai departe memoria familială.

Caietele de rețete, caietele de amintiri cu rețete și memoria familială

Atât caietele cu rețetele culinare ale familiei, cât și caietele de amintiri cu rețete fixează amintiri subiective ale autoarelor lor și le obiectualizează. Tocmai prin crearea acestor obiecte și prin împărtășirea lor, amintirile individuale vor deveni amintiri-reper pentru membrii unei familii, așadar amintiri colective. Totodată, crearea acestor obiecte este determinată de memoria familială. Așa cum a demonstrat Maurice Halbwachs încă din prima jumătate a secolului XX⁹, memoria individuală este modelată social, iar amintirile personale se construiesc prin perspectiva oferită de memoria colectivă a unui grup familial. Atunci când creează aceste caiete de amintiri/ caiete de rețete, autoarele le atribuie o anumită semnificație, iar această semnificație este construită în conformitate cu contextul social și familial în care trăiesc. Așadar, memoria individuală este modelată de memoria familială. Însă memoria familială nu este imuabilă, arată Halbwachs. Ea este recreată nu doar prin experiențele personale ale diferiților membri, ci și în relație cu traseul fiecărei persoane în cadrul ciclului vieții. Astfel, amintirile de familie cuprinse în aceste caiete nu sunt fixe: prin transmiterea lor de la o generație la alta, ele vor fi reelaborate atât de către indivizii care le-au creat, pe parcursul etapelor vieții, cât și de alți membri ai familiei; vor fi modelate activ atât de către creatorii lor, cât și de cei care, la rândul lor, le transmit mai departe. Este evident astfel caracterul dinamic al memoriei familiale. Pe de altă parte, aceste caiete furnizează o perspectivă comună asupra familiei. Așa cum s-a remarcat, „memoria familială, așa cum este ea trăită de către familii, apare prin interacțiunea dintre membrii familiei, în care asemenea materiale purtătoare ale memoriei produc și facilitează funcționarea memoriei interactive”¹⁰. Astfel, memoria familială este rodul unor permanente tranzacții între memoria individuală și memoria

⁸ Tamar Katriel și Thomas Farrell, *Scrapbooks as cultural texts: An American Art of Memory*, în „Text and Performance Quarterly”, Vol. 11, Nr. 1, Ian. 1991, p. 4–5: „Saving, organizing, contemplating and sharing” [Traducerea mea, E.S.].

⁹ Maurice Halbwachs, *La mémoire collective*, Paris, 1950, Édition électronique, URL: http://www.uqac.quebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html

¹⁰ Bradd Shore și Sara Kauko, *op. cit.*, p. 98: „Family memory, as is practiced by families, emerges in interaction between family members in which such material carriers of memory trigger and facilitate the interactive memory work” [Traducerea mea, E.S.].

colectivă (de familie), iar caietele de rețete/ caietele de amintiri, ca obiecte ale memoriei, păstrează și totodată modelează memoria familială.

Masa în familie și memoria familială

Un aspect important îl constituie faptul că memoria familială se construiește în relație directă cu hrana și cu mesele familiale. În continuare, voi schița mecanismele care generează și susțin relația dintre memorie și mesele în familie, pe baza unei bibliografii din zona sociologiei și a antropologiei culturale.

Dincolo de scopul său practic, nutritiv, masa în familie are o importantă dimensiune simbolică, vizibilă prin valențele sale afective, sociale și culturale. În primul rând, mesele în familie sunt imagini „ale unei vieți împărtășite, ale unui *a fi împreună* în cadrul familiei, definit mai întâi prin dimensiunea sa relațională și afectivă”¹¹. Apoi, partajul hranei produce legături de rudenie, organizează și dă formă relațiilor dintre membrii familiei. Nu în ultimul rând, comensalitatea este „o instituție culturală reflexivă care a produs și a reprodus cunoașterea socială și memoria colectivă prin punerea în circulație a unor forme materiale funcționând ca matrice ale emoțiilor și experiențelor împărtășite”¹². Având în vedere toate acestea, este evident faptul că mesele comune structurează atât familia, cât și memoria familială.

Încă de la începutul secolului al XX-lea, sociologul francez Maurice Halbwachs semnală relațiile existente între masă (ca „instituție socială”) și familie, considerând că masa familială constituie însăși esența vieții de familie¹³. Pornind de aici, în a doua jumătate a secolului al XX-lea, masa și familia vor fi privite ca sisteme interdependente, care se explicitează reciproc. Continuând demersul structuralist al lui Claude Lévi-Strauss în analiza hranei, antropologa britanică Mary Douglas analizează relațiile dintre „sistemul alimentar” și „sistemul social”, arătând că tiparele comensalității reflectă relațiile sociale dintre indivizi: „Dacă hrana este tratată ca un cod, mesajele pe care le codifică sunt de găsit în tiparul relațiilor sociale pe care le exprimă”¹⁴. Astfel, ea demonstrează că mesele în familie sunt activități formalizate și că ele structurează viața de familie. Cercetările conduse de sociologi, pe baza metodologiilor specifice disciplinei, vor ajunge la concluzii similare. Astfel, la sfârșitul secolului XX și în primele decenii ale secolului XXI, sociologii

¹¹ Anne Muxel, *La famille à table*, în Michel Wieviorka (edit.), *Se nourrir. Alimentation en question*, Auxerre, Éditions Sciences Humaines, 2007, p. 78: „Le repas (...) donne existence et réalité à la représentation d'une vie partagée, d'un être ensemble saisi dans le cadre d'une famille définie d'abord par sa dimension relationnelle et affective” [Traducerea mea, E.S.].

¹² Nadia Seremetakis, *The Memory of the Senses: Historical Perception, Commensal Exchange and Modernity*, în „Visual Anthropology Review”, Vol. 9, Nr. 2, 1993, p. 14: „A reflexive cultural institution that produced and reproduced social knowledge and collective memory through the circulation of material forms as templates of shared emotion and experience” [Traducerea mea, E.S.].

¹³ Maurice Halbwachs, *La classe ouvrière et les niveaux de vie. Recherches sur la hiérarchie des besoins dans les sociétés industrielles contemporaines*, Paris, Félix Alcan, 1913, Édition électronique, Édition complétée le 13 février 2003 à Chicoutimi, Québec, Livre III, p. 28–29.

¹⁴ Mary Douglas, *Deciphering a Meal*, în „Daedalus. Journal of the American Academy of Arts and Sciences”, Vol. 101, Nr. 1, 1972, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, p. 61: „If food is treated as a code, the messages it encodes will be found in the pattern of social relations being expressed” [Traducerea mea, E.S.].

francezi Anne Muxel¹⁵ și Jean-Claude Kaufmann¹⁶ argumentează faptul că mesele organizează și dau formă vieții familiale, stabilindu-i ordinea internă.

O idee împărtășită de majoritatea antropologilor culturali și sociali care s-au ocupat de alimentație este aceea că mesele comune produc legături, iar foarte adesea, acestea sunt legături familiale. Pornind de la teoretizările de la începutul secolului XX ale sociologului francez Émile Durkheim, care considera că în multe societăți din vechime, mesele comune au creat legături de rudenie (naturală și/ sau artificială) între comenseni, sociologii și antropologii contemporani observă că, la fel ca în societățile arhaice, și în cele de azi, comensalitatea are valoarea unei legături de consangvinitate. Astfel, socio-antropologul francez Claude Fischler arată că „probabil în toate culturile, consumul aceluiași aliment este echivalat cu producerea aceleiași cărnii și aceluiași sânge, făcând astfel comensanii mai asemănători și apropiindu-i unul de celălalt”¹⁷. La rândul său, sociologul francez Jean-Claude Kaufmann susține că partajul alimentelor a produs și continuă să producă legături sociale în toate comunitățile. Dacă în societățile arhaice „formele primordiale de înrudire [...] au fost elaborate în mod concret prin ideea de familiaritate care se degajă din împărtășirea hranei”¹⁸, „în societățile contemporane, la fel ca în vremea primelor societăți, rudenția se construiește tot prin fiertură și prin partajul hranei de zi cu zi”¹⁹. Din acest punct de vedere, mesele în familie sunt ritualuri menite să construiască, să mențină și să întărească legăturile afective și de înrudire dintre membrii familiei. Se observă, așadar, că memoria familială este foarte strâns legată de mesele în familie. În acest sens, Pascal Lardellier, specialist în antropologia comunicării, relevă că masa din bucătărie este „adevăratul centru al casei, inima familiei, în jurul căreia memoria familială se scrie, se regenerează, se perpetuează”²⁰. Lucrând timp îndelungat asupra memoriei familiale și asupra amintirilor mobilizate de indivizi din copilărie și din viața lor de familie mai îndepărtată, socioloaga Anne Muxel a putut constata că aceștia își amintesc întâi de toate despre mesele familiale²¹. Ideea este formulată și în studii ale unor istorici și antropologi americani contemporani, ca John R. Gillis²² sau Bradd Shore și

¹⁵ Anne Muxel, *La famille à table*, p. 78, p. 80–81 *passim*.

¹⁶ Jean-Claude Kaufmann, *Casseroles, amours et crises. Ce que cuisiner veut dire*, Paris, Armand Colin, 2005, p. 93 *passim*.

¹⁷ Claude Fischler, *Commensality, Society and Culture*, în „Social Science Information”, SAGE Publications, Vol. 50, Nr. 3–4, 2011, p. 536: „In apparently all cultures, eating the same food is equated with producing the same flesh and blood, thus making commensals more alike and bringing them closer to each other” [Traducerea mea, E.S.].

¹⁸ Jean-Claude Kaufmann, *op. cit.*, p. 65: „Les formes primordiales de la parenté (...) ont été concrètement fabriquées par l'idée de familiarité se dégageant du partage des repas” [Traducerea mea, E.S.].

¹⁹ *Ibidem*, p. 299: „Comme au temps des premières sociétés, le parenté se construit toujours par la bouillie, en partageant la nourriture, jour après jour” [Traducerea mea, E.S.].

²⁰ Pascal Lardellier, *La table familiale, sa scène et ses coulisses*, în Idem, *Risques, rites et plaisirs alimentaires*, Paris, Éditions EMS, 2013, p. 47: „Le vrai centre de la maison, le cœur de la famille, c'est la table de la bien nommée *salle à manger*. C'est là qu'elle se retrouve pour produire son histoire, c'est autour de cette table qu'un mémoire familiale s'écrit, se régénère, se perpétue” [Traducerea mea, E.S.].

²¹ Anne Muxel, *La famille à table*, p. 82. Vezi și Anne Muxel, *Individu et mémoire familiale*, Paris, Hachette Pluriel, 2007.

²² John R. Gillis, *Our Imagined Families: The Myths and Rituals We Live By*, în „The Emory Center for Myth and Ritual in American Life”, Working Paper No. 7, 2002.

Sara Kauko, care au demonstrat că masa familială este un mijloc important de generare a amintirilor de familie: „ritualurile familiale precum cina [...], mesele speciale [...] sunt căi semnificative prin care familiile creează în mod activ cadre pentru o memorie comună și pentru narațiuni ale familiei”²³.

Totodată, comensalitatea este strâns legată de memoria familială prin experiențele senzoriale ale hranei consumate: gustul, mirosul, dar și văzul, auzul, simțul tactil, precum și sinestezii produse prin combinarea simțurilor. Antropologa Nadia Seremetakis evidențiază relațiile strânse dintre simțuri, practicile comensalității și memorie: „Comensalitatea poate fi definită ca schimbul de amintiri senzoriale și emoții, precum și de substanțe și obiecte care materializează aducerile-aminte și sentimentele”²⁴.

Caietele cu rețete ca instrumente proustiene

Memoria familială este multistratificată, iar pentru a-i descrie conținutul, Anne Muxel utilizează imaginea unei păpuși rusești: aidoma acesteia, memoria familială este alcătuită din cercuri concentrice sau straturi succesive. Primul strat, cel mai adânc și mai rezistent, este cel al memoriei senzoriale: „Acesta formează nucleul memoriei familiale a fiecărui individ. Fiind păstrat în lăuntru corpusului experienței senzoriale înseși: miros, sunet, atingere etc., conținutul său nu poate fi șters. Simțurile fixează memoria”²⁵. Este vorba așadar despre amintiri foarte puternic încărcate emoțional, în aparență uitate, dar care pot fi readuse la suprafață printr-un stimul senzorial din prezent²⁶.

În relație cu nivelul memoriei senzoriale, caietele de rețete funcționează, așa cum s-a observat, ca „instrumente proustiene”²⁷. Asemeni madlenei înmuiate în ceai de tei, al cărei gust și miros îi declanșează naratorului proustian procesul de reamintire a copilăriei, rețetele din caietul familiei pot aduce în prezent imagini ale unor scene sau persoane, împreună cu haloul lor de emoții, cu întreaga atmosferă și cu întregul decor din trecut, prin memoria involuntară declanșată de simțuri. Dar în acest caz nu este vorba despre gustul și mirosul *in praesentia*, ci despre gustul și mirosul care sunt stimulate prin intermediul văzului, atunci când citim rețetele, ca transpuneri ale hranei la nivel lingvistic și scriptural: „Ochii noștri ne permit «să gustăm» mâncarea de la distanță, prin activarea memoriei senzoriale a gustului și a mirosului”²⁸. Mai mult decât atât, citirea rețetelor

²³ Bradd Shore și Sara Kauko, *op. cit.*, p. 99: „Family rituals such as family dinners (...), special meals (...) are significant ways in which families actively create frameworks for joint memory and narrative among family” [Traducerea mea, E.S.].

²⁴ Nadia Seremetakis, *op. cit.*, p. 14: „Commensality can be defined as the exchange of sensory memories and emotions, and of substances and objects incarnating remembrance and feeling” [Traducerea mea, E.S.].

²⁵ Anne Muxel, *The Functions of Familial Memory and Processes of Identity*, în Elisabeth Boesen, Fabienne Lentz, Michel Margue, Denis Scuto, Renée Wagener (edit.), *Peripheral Memories. Public and Private Forms of Experiencing and Narrating the Past*, Bielefeld, Transcript Publishing, 2012, p. 24: „It forms the core of the individual's familial memory. Because it is maintained within the sensory body experience itself: smell, sound, touch, etc., its content cannot be erased. The senses fix the memory” [Traducerea mea, E.S.].

²⁶ Reactivarea amintirilor nu se produce în mod automat, ci este întotdeauna imprevizibilă.

²⁷ Arjun Appadurai, *op. cit.*, p. 18: „Proustian devices” [Traducerea mea, E.S.].

²⁸ Barbara Kirschenblat-Gimblett, *Playing to the Senses: Food as a Performance Medium*, în „Performance Research: A Journal of the Performing Arts”, 4/1, 1999, p. 3: „Our eyes let us 'taste' food at a distance by activating the sense memories of taste and smell” [Traducerea mea, E.S.].

implică nu doar gustul și mirosul, ci chiar plăcerea de a mânca: „Cărțile de bucate [...] sunt un mod de a mânca citind rețetele [...]. Într-adevăr, cititorii experimentați pot citi o rețetă în același mod în care un muzician citește o partitură. Ei pot «interpreta» rețeta cu ochii minții”²⁹.

În realitate, simțurile apar întotdeauna asociate în diverse combinații. Atunci când mâncăm sau bem, percepem alimentul sau băutura simultan prin văz, gust, miros și simț tactil, fapt demonstrat și de către neuroștiințe. Însă mirosul este cel care contribuie în cea mai mare măsură la experiența pe care o avem atunci când gustăm ceva. Filosoful simțurilor Barry C. Smith demonstrează că

„mirosul are o capacitate aparte de a activa amintirile (...) datorită legăturilor directe pe care simțul olfactiv le are cu sistemul limbic implicat în generarea emoțiilor și a memoriei (...). Tocmai legătura mirosului cu acele zone ale creierului implicate în emoții și memorie este cea care dă aromelor puterea de a chema amintiri încărcate emoțional din trecutul nostru. În acest sens, episodul original al madlenei lui Proust este implicat în explicația Fenomenului Proust despre care vorbim astăzi, atunci când spunem că o anumită aromă «ne readuce» într-un timp trecut”³⁰.

Comuniunea simțurilor prilejuită de hrană a fost numită de către antropologi sinestezie (*synaesthesia*)³¹. Astfel, David E. Sutton consideră interacțiunile sinestezice dintre simțuri „o cheie către amintirile culinare, având în vedere faptul că memoria are multiple registre senzoriale care interacționează”³². Citirea rețetelor poate activa acest cumul senzorial care, la rândul lui, poate declanșa o serie de amintiri, emoții și trăiri puternice, stocate în trecut. Așa cum sugerează Nadia Seremetakis:

„memoria senzorială este o formă de stocare. Stocarea este întotdeauna materializarea și conservarea experiențelor, a persoanelor și a lucrurilor în vasele alterității. Trezirea simțurilor este trezirea capacității memoriei, a memoriei tangibile; a fi treaz înseamnă a-ți aminti, iar oamenii își amintesc prin simțuri”³³.

²⁹ *Ibidem*: „Cookbooks (...) are a way of eating by reading recipes (...). Indeed, experienced readers can sightread a recipe the way a musician sightreads a score. They can ‘play’ the recipe in their mind’s eye” [Traducerea mea, E.S.].

³⁰ Barry C. Smith, *Proust, the Madeleine and Memory*, în Sebastian Groes (edit.), *Memory in the Twenty-First Century: New Critical Perspectives from the Arts, Humanities, and Sciences*, London, Palgrave MacMillan, 2016, p. 39–40: „Smell has a special capacity to trigger memories (...) because of the direct connections olfaction has with the limbic system involved in generating emotions and memory (...). It is smell’s link to brain areas involved in emotions and memory that gives aromas the power to invoke emotionally charged memories from our pasts. In this respect, Proust’s original madeleine episode shares an explanation with the Proust Phenomenon we talk about today when we say that smelling a particular scent ‘takes us right back’ to an earlier time” [Traducerea mea, E.S.].

³¹ David E. Sutton, *Food and the Senses*, în „Annual Review of Anthropology”, 2010, p. 209–223. Vezi și Carolyn Korsmeyer și David E. Sutton, *The Sensory Experience of Food*, în „Food, Culture, Society”, Vol. 14, Nr. 4, Dec. 2011, p. 461–475.

³² David E. Sutton, *op. cit.*, p. 218: „a key to food memories through the notion that memory has multiple interacting sensory registers” [Traducerea mea, E.S.].

³³ Nadia Seremetakis, *op. cit.*, p. 4: „Sensory memory is a form of storage. Storage is always the embodiment and conservation of experiences, persons and matter in vessels of alterity. The awakening of the senses is awakening the capacity for memory, of tangible memory; to be awake is to remember, and one remembers through the senses” [Traducerea mea, E.S.].

Continuând cercetările Nadiei Seremetakis, David E. Sutton consideră hrana un câmp deosebit de fertil pentru studierea memoriei și sugerează că memoria însăși poate fi examinată ca un simț. El înțelege simțurile

„ca un tip de canal comunicativ și creativ între sine și lume, mai degrabă decât ca receptori pasivi ai datelor, așa cum erau văzute simțurile din perspectiva tradițională. Aceasta [...] se aplică la fel de bine și memoriei: deopotrivă memoria și simțurile sunt acum conceptualizate ca procese culturale active, creative, chiar transformaționale, nu ca simpli receptori de informații empirice”³⁴.

Mesele, la fel ca rețetele culinare, evocă prin analogie alte mese similare. În acest context, „avantajul de a vedea memoria ca un simț ar fi acela de a evidenția nu doar rolul analogiei, ci și felul în care aceste analogii creează canale de comunicare între momente din trecut și momente din prezent”³⁵. Privită prin această grilă, madlena proustiană nu aduce în prezent o amintire pietrificată, sedimentată în trecut, ci creează un canal de comunicare între trecut și prezent; mai exact, simțurile asociate sinestezic – dintre care primordial este mirosul – re-creează în prezent un episod din trecut. Astfel memoria impregnează prezentul, iar „amintirile din trecut se combină cu impresii prezente, pentru a stimula acțiuni viitoare”³⁶.

Două caiete cu rețete culinare ca obiecte ale memoriei familiale. Studiu de caz

Studiul de caz care constituie partea aplicativă a acestui articol urmărește modul particular în care elementele discutate în secțiunea teoretică se regăsesc în două caiete de rețete, aparținând doamnei M., născută în 1944, într-un oraș din Transilvania. Analiza va identifica modul specific în care memoria individuală și cea familială sunt construite, păstrate și transmise prin aceste caiete. Având în vedere acest obiectiv, conținutul celor două caiete nu va fi abordat din perspectivă gastronomică, ci din perspectiva studiilor memoriei. Din punctul de vedere al metodologiei de cercetare, studiul se bazează pe un interviu de tip povestea vieții și pe analiza calitativă a celor două caiete.

De cum luăm în mână aceste obiecte, două lucruri ies în evidență. Primul este atenția pentru aspectul lor plăcut: doamna M. are mereu grijă să completeze rețetele scrise cu imagini din reviste culinare, să asorteze culorile, să bucure privirea cititorului. Al doilea lucru esențial este rigurozitatea cu care sunt notate informațiile care însoțesc rețetele propriu-zise și ceilalți itemi. Astfel, spiritul ei de organizare, meticulozitatea în a data și acribia în a contextualiza totul o fac să noteze pe coperta caietelor nu doar anul: 2011, ci și data: 25 decembrie. Așa cum vom vedea, informațiile privind datarea sunt extrem de relevante pentru semnificația pe care autoarea o atribuie acestor obiecte. În 2011, ea are 67 de ani și gătește deja de decenii, deci este o gospodină cu multă experiență

³⁴ Carolyn Korsmeyer și David E. Sutton, *op. cit.*, p. 471: „a type of communicative and creative channel between self and the world, rather than the traditional view of senses as passive receptors of data. This (...) applies to memory as well: both memory and senses are now being conceptualized as active, creative, even transformational cultural processes, not simple receivers of empirical information” [Traducerea mea, E.S.].

³⁵ *Ibidem*: „The advantage of thinking of memory as a sense would be to highlight not only the role of analogy, but how those analogies create channels of communication between past and present moments” [Traducerea mea, E.S.].

³⁶ *Ibidem*, p. 472: „memories from the past combine with present impressions to spur future actions” [Traducerea mea, E.S.].

în bucătărie. Spre deosebire de alte femei care își notează rețetele în caiete pentru că vor să învețe să gătească, doamna M. alcătuiește aceste caiete având în vedere în primul rând scopul memorial, iar abia în plan secundar scopul pragmatic, după cum singură mărturisește: „Am făcut aceste caiete de rețete ca niște caiete de amintiri”.

Construite astfel, cele două caiete se plasează în categoria textelor feminine autobiografice. La fel ca și practica creării caietelor de rețete, practica creării caietelor de amintiri este „o activitate cu specific de gen”, strâns legată de „sarcinile tradiționale de rol ale femeilor ca îngrijitoare ale chestiunilor private și familiale”³⁷. În timp ce caietele de amintiri sunt de regulă considerate „texte” autobiografice, caietele cu rețete nu sunt, strict vorbind, autobiografii. Cu toate acestea, ele conțin o sumedenie de detalii despre viața și munca autoarelor lor, fiind astfel „una dintre nenumăratele forme scrise, precum jurnalele [...], pe care femeile le-au adaptat pentru a-și relata și a-și îmbogăți viețile”³⁸. Așadar, pe lângă scopul memorial, caietele doamnei M. reprezintă o modalitate de a-și modela imaginea și de a se prezenta în fața familiei și a urmașilor. Autoimaginea creată o arată ca soție atentă, mamă iubitoare și bună prietenă, dar și ca persoană profund atașată de memoria familială. Iubirea și devotamentul față de familie, munca permanentă pentru îngrijirea/ hrănirea membrilor familiei, talentul și experiența culinară (manifestate în priceperea de a găti feluri de mâncare foarte diverse și de multe ori complicate), respectul pentru familie și pentru valorile ei (reflectate prin strădania de a păstra și a transmite moștenirea culinară familială și alte amintiri despre membrii familiei extinse), simțul estetic (evidențiat prin grija pentru a etala într-un mod cât mai frumos cu putință această moștenire) sunt doar câteva dintre elementele imaginii de sine construite prin cele două caiete. În paralel cu această imagine de sine, caietele modelează și memoria familială.

Din punctul de vedere al procesului de elaborare, regăsim toate cele trei etape care definesc crearea caietelor de amintiri: *păstrarea* rețetelor și a celorlalte înscrisuri de familie, *organizarea* lor în două caiete, urmată de *împărtășirea* lor cu membrii familiei.

Păstrarea înseamnă, în acest caz, faptul că doamna M. a colecționat de-a lungul a peste 50 de ani rețete culinare primite de la rudele-femei și de la prietene. Ea a așteptat momentul potrivit pentru a le aranja într-o formă permanentă, în cele două caiete. Atunci când începe această muncă memorială, ea locuiește doar cu soțul său. Fiul ei trăiește în alt oraș, împreună cu soția lui și cele două fiice, la acea vreme adolescente. Mama ei, împreună cu care locuise toată viața, murise cu un an înainte, iar tatăl și fratele ei muriseră și ei. Doamna M. este pensionară, așa încât prilejurile de a-și întâlni colegii de serviciu sunt rare, iar viața ei socială a scăzut în intensitate. Iat-o în 25 decembrie, în prima zi de Crăciun a anului 2011. Retrasă la casa de vacanță, sărbătorile de iarnă o găsesc pentru prima dată doar în compania soțului ei, fără familia extinsă, ca în anii anteriori. Acum se decide să pună împreună hârtiile cu rețete, dar și alte hârtii de familie (care nu conțin rețete) și care fuseseră adunate încă din anii 1960 și păstrate în plicuri mari. Le duce cu ea la casa

³⁷ Tamar Katriel și Thomas Farrell, *op. cit.*, p. 3: „a gender-specific activity”, „traditional feminine role-assignment as a custodian of matters private and familial” [Traducerea mea, E.S.].

³⁸ Janet Theophano, *op. cit.*, p. 122: „one of a variety of written forms, such as diaries (...), that women have adapted to recount and enrich their lives” [Traducerea mea, E.S.].

de vacanță și, în timp ce soțul ei, „care era un mare, mare cititor de cărți de istorie, de cultură, citea” (după cum mărturisește în interviu), doamna M. ordonează hârtiile și apoi le așază pe paginile a două caiete mari, ceva mai mari decât formatul A4. Le „alcătuiește”, așa cum spune ea, adică le ordonează, le lipește, și le adnotează – tocmai pentru că familia extinsă lipsește, fizic, de la masa de Crăciun. Hârtiile acestea, care fuseseră păstrate prin sertarele bucătăriei vreme de decenii, își încep o nouă viață, frumos și atent așezate în caietele de rețete, în momentul în care familia se risipește, iar reuniunile cu colegii de serviciu și prietenii se împutinează sau dispar. Restrângerea și reorganizarea familiei constituie fundamentul pentru crearea unei „familii imaginată”³⁹, prin lentila nostalgiei. Comensalitatea de odinioară de la reuniunile de Crăciun va fi substituită, simbolic, prin această „alcătuire”, care reprezintă o imagine idealizată a familiei adunate în jurul mesei. Cum caietele de amintiri conțin „*memorabilia* ale momentelor frumoase și ale vremurilor bune, dar totodată o percepție asupra vieții ca fiind perfectă, *bine-trăită*”⁴⁰, caietele doamnei M. selectează acele momente din istoria familiei care au legătură cu hrana. Dacă majoritatea caietelor de amintiri sunt organizate cronologic, există și un tip aparte, care „tinde să se concentreze asupra unei singure teme [...] sau asupra unui singur subiect, ca ancoră pentru identificare”⁴¹: mâncarea în acest caz. Nu este întâmplător faptul că tocmai hrana este cea în jurul căreia se construiește atât imaginea autoarei, cât și memoria familiei: așa cum am arătat în secțiunea teoretică, mesele cotidiene „*fac familia*”⁴², mesele festive sunt ocazii memorabile, iar experiențele senzoriale ale hranei fac parte din stratul cel mai profund al memoriei individuale și familiale.

Organizarea implică încorporarea itemilor păstrați într-un text nou, „care are un loc și o funcție în viața actuală”⁴³ a creatorului său. Doamna M. a ordonat rețetele în funcție de simțul gustativ, în două caiete intitulate sugestiv: „Rețete dulci” (cuprinzând 354 de itemi) și „Rețete sărate” (642 de itemi). Pe lângă rețete culinare, caietele cuprind și alte hârtii păstrate de doamna M., care oferă informații despre viața familială.

Deși caietele aparțin doamnei M., ele pot fi considerate scriituri colective, întrucât au fost scrise de multe persoane, altele decât persoana al cărei nume apare pe copertă. *Manuscrisele* colecționate de-a lungul vremii au fost lipite pe paginile caietelor prin tehnica colajului. Păstrarea scriiturii de mână a autoarelor constituie o modalitate de a reifica amintirea persoanelor dragi care găteau în familie – mama, mătușile, alte rude – precum și amintirea prietenelor și colegelor apropiate. Prezența acestora devine vie prin intermediul rețetelor. Astfel, textul scris nu doar conține indicații culinare, ci totodată evocă imaginea persoanei care l-a scris și de asemenea reamintește imaginea familiei reunite în jurul meselor cotidiene sau festive. La acest nivel putem vorbi despre o reconstrucție simbolică a familiei, de vreme ce „sensul familiei s-a transformat radical

³⁹ John R. Gillis, *op. cit.*, p. 1.

⁴⁰ Tamar Katriel și Thomas Farell, *op. cit.*, p. 5: „*memorabilia of good moments and precious times, but also a sense of the life as perfect, as well-lived*” [Traducerea mea, E.S.].

⁴¹ *Ibidem*, p. 4: „*tends to focus upon a single theme [...], or topic as an anchor for identification*” [Traducerea mea, E.S.].

⁴² Jean-Claude Kaufmann, *op. cit.*, p. 93 *passim*.

⁴³ Tamar Katriel și Thomas Farell, *op. cit.*, p. 9: „*which has a place and function in the owner's present life*” [Traducerea mea, E.S.].

de la un grup *cu* care trăim aici și acum, la o entitate imaginară *prin* care trăim deopotrivă un trecut al amintirii sau un viitor visat⁴⁴.

Pe marginea fiecărei rețete, doamna M. a notat atât numele persoanei care a scris-o, cât și poziția pe care acea persoană o ocupă în raport cu autoarea și în raport cu genealogia familiei. Iată câteva exemple: lângă o rețetă manuscrisă de cornulețe cu vanilie, apare scris: „de la Maia..., soacra mea, mama lui R...”; o rețetă de prăjitură cu foi are explicația: „de la Tușa Margaretă, sora mai mare a lui Bibi”; dedesubtul unei rețete de prăjitură cu brânză este notat: „de la Magda M., soția lui H..., verișorul lui R...”. Se observă așadar că autoarea caietelor are foarte multă grijă să ofere pe marginea rețetei atât numele persoanei (Maia, Margareta etc.), uneori și numele de familie (Magda M., Christa P. etc.), cât și gradul de rudenie (soacra, tușa etc.) și poziția în rețeaua mai largă de înrudire: „soacra mea, mama lui R.” (R. este soțul autoarei); „tușa..., sora mai mare a lui Bibi” (Bibi este mama autoarei) sau „soția lui H., verișorul lui R.”. Toate aceste informații detaliate funcționează ca „ancore cognitive pentru identitatea familială”⁴⁵ și se adresează generațiilor următoare. Consemnându-le, doamna M. exprimă implicit intenția de a transmite mai departe, (și) prin aceste caiete, informații despre familie, întrucât „terminologia rudeniei și genealogiile funcționează ca mijloace mnemotehnice pentru structurarea memoriei familiale și oferă hărți mentale pentru ca indivizii să-și poată coordona identitățile familiale cu alții”⁴⁶. Scopul principal al acestor mijloace mnemotehnice este acela „de a permite indivizilor să-și amintească și să se recunoască unii pe alții ca rude sau strămoși de un fel sau altul”⁴⁷ și în consecință să păstreze și să transmită memoria familială ca aspect esențial al identității familiale.

Pe lângă rețetele culinare, caietele conțin și *alte informații relevante privitoare la viața de familie*. Caietul de dulciuri se deschide cu o pagină scrisă de mama doamnei M. Iată transcrierea ei: „1969. Anul Nou cu Ticu. Logodna. Îngheț hol. Gripă. (...) Plus Bubu. (...) Covorul (...). Nunta copiilor. Cearta pentru bicicletă”. Etc. Întâmplările notate par a fi o pagină din jurnalul pe care îl ținea mama doamnei M. în anul 1969. Ele redau succint evenimentele personale și familiale ale aceluiași an: logodna și nunta doamnei M., îmbolnăvirea membrilor familiei (gripa), consecințe ale fenomenelor meteorologice asupra gospodăriei (înghețarea holului), o ceartă în familie, dar și informații despre onomastica intimității familiale: Ticu (tatăl doamnei M.), Bubu (unchiul doamnei M., fratele mamei sale). Cu siguranță, aceste evenimente au marcat-o atât pe mamă, care le-a notat în jurnal, cât și pe doamna M., de vreme ce a ales să deschidă caietul de rețete cu aceste amintiri.

Ultimele pagini din caiet cuprind amintiri legate de D., fiul doamnei M.: un desen copilăresc reprezentând o mașină, pe marginea căruia autoarea caietului notează „mașina

⁴⁴ John R. Gillis, *op. cit.*, p. 2: „the meaning of family has been radically transformed from a group of people one lives *with* in the here and now to an imagined entity we live *by* through either a remembered past or a dreamed future” [Traducerea mea, E.S.].

⁴⁵ Bradd Shore și Sara Kauko, *op. cit.*, p. 96: „cognitive anchors for family identity” [Traducerea mea, E.S.].

⁴⁶ *Ibidem*: „kinship terminologies and genealogies function as mnemonics for structuring family memory and provide mental maps for individuals to coordinate their family identities with others” [Traducerea mea, E.S.].

⁴⁷ *Ibidem*, p. 85: „to allow people to remember and identify each other as relatives or ancestors of one kind or another” [Traducerea mea, E.S.].

lui Daktari, desenată de D. (4 ani) 1974”, iar ulterior adaugă: „D. la 4 anișori”. O altă pagină alătură prin colaj o poezie pentru copii pe care a recitat-o fiul ei la grădiniță și o pagină din caietul de caligrafie al acestuia, purtând mențiunea „Școală: D. în clasa I”. Pagina următoare conține o altă poezie pentru copii, în scrierea de mână a doamnei M., pe marginea căreia apare informația: „1999. Poezii fetițe”. Este vorba, de această dată, despre poezii scrise pentru cele două nepoate, care în 1999, la rândul lor, aveau 4 ani și mergeau la grădiniță. Iată patru generații ale familiei (mama, fiul, apoi nepoatele și, doamna M.), adunate și așezate în caietul cu rețete dulci. Evenimentele importante din istoria familiei (menționate pe prima pagină), momente semnificative din dezvoltarea copiilor (pe ultimele pagini) sunt memorializate ca într-un album cu fotografii. De altfel, și explicațiile care însoțesc aceste manuscrise sunt identice cu cele notate pe marginea pozelor de familie. De exemplu, mențiuni precum „D. la 4 ani” sau „D. în clasa I” sugerează că desenul/ manuscrisul redă o imagine a fiului ei la acea vârstă (locul imaginilor fotografice ale persoanelor fiind luat de imaginea scrisului de mână al fiecărui membru al familiei).

La finalul caietului există și o pagină care păstrează scrisul tatălui, tot pe un înscris legat de hrană: pe o etichetă apare notat: „Marmeladă caise 1975”, iar alături doamna M. explică: „Scrisul lui Ticu”. Pe aceeași pagină apare și scrisul fratelui, care de data aceasta nu consemnează un fapt culinar, ci este un fragment dintr-o scrisoare despre revenirea din vacanța de vară, în anii 1970. Fragmentul e însoțit de explicația doamnei M.: „Amintire cu scrisul lui P”. Incluzând aceste înscrisuri de familie, doamna M. reușește să cuprindă în caietele de rețete și amintiri semnificative legate de membrii familiei care nu au gătit niciodată (tatăl, fratele) sau care nu gătiseră până atunci: cele două nepoate.

Prin toate aceste elemente: selectarea rețetelor culinare transmise în familie și a altor înscrisuri reprezentative pentru viața de familie, organizarea și lipirea lor în două caiete, comentarea și adnotarea lor, doamna M. construiește o narațiune despre sine și despre familia sa. Astfel, ea devine un generator al memoriei familiale, iar caietele ei de rețete devin un simbol al casei și al familiei. Observăm de asemenea că cele două obiecte funcționează ca „instrumente proustiene”, rețetele instituind un canal de comunicare între trecut și prezent pe două paliere: cel al conținutului și cel al formei. Citind conținutul rețetei, prezentul poate fi infuzat cu amintirile activate prin simțuri de „consumarea mentală” a preparatului descris. În ceea ce privește forma rețetei, scrisul de mână funcționează asemeni unei fotografii care re-crează imagini din trecut ale persoanei respective.

Împărtășirea. Cum rețetele culinare au o funcție practică, doamna M. se folosește și în prezent de unele dintre acestea. Însă atunci când le-a „alcătuit”, intenția ei a fost să le transmită mai departe celor două nepoate. Crearea acestor obiecte ale memoriei și împărtășirea lor cu generațiile următoare (fiul, nora, nepoatele) evidențiază acea „memorie prospectivă”, care implică „nevoia conștientă de a asigura memorabilitatea viitoare a familiei” și de asemenea „o dorință puternică de a oferi stabilitate și continuitate familiei în viitor”⁴⁸.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 103: „prospective memory”, [...] „a family’s conscious need and desire to ensure the group’s future memorability” [...] „a strong desire to provide stability and continuity for the idea of family in the future” [Traducerea mea, E.S.].

Concluzii

Atât demersul teoretic, cât și studiul de caz au relevat complexitatea caietelor cu rețete și funcțiile lor de cristalizare, păstrare și transmitere a memoriei individuale și familiale. Analiza celor două caiete ale doamnei M. a evidențiat similaritățile lor cu caietele de amintiri și a dus la conturarea și descrierea unui tip hibrid, cel al caietelor de amintiri cu rețete. Acestea sunt obiecte materiale care spun istorii complicate: ele conțin, pe rând, moștenirea culinară familială, relațiile de înrudire dintre membrii familiei, amintiri ale membrilor familiei păstrate prin scrisul de mână, amintirea meselor în familie, ca momente ale fericirii de altădată, alte amintiri legate de hrană și activate de memoria senzorială. Toate acestea sunt ancore puternice atât ale memoriei individuale, cât și ale memoriei de familie, pentru că memoria individuală este condiționată și intim legată de memoria familială. De asemenea, analiza întreprinsă a demonstrat faptul că memoria familială este un sistem complex, care are capacitatea să se materializeze în obiecte ale memoriei, caietele de rețete și caietele de amintiri fiind unele dintre acestea.